

ВАШИНГТОН ИРВИНГ НАСРИЙ АСАРЛАРИ ТИЛИ ВА БАДИИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ МАСАЛАСИ

Расулова Сохиба Ўлуғбековна

Самарқанд давлат чет тиллар институти, Инглиз тили ва адабиёти
кафедраси катта ўқитувчиси
rasulovasokiba@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада Америка адабиётининг асосчиси ҳикоянавис Вашингтон Ирвинг асарларидаги лисоний воситаларни ўрганилган. Ёзувчи ижодида инсониятнинг ҳаёт машаққатларига, ёвузликка, қулдорликка қарши курашган бадиий асарларнинг лингвистик таҳлили ва бу қалб садоларини келажак авлодларга етказишда сатирик ва енгил юмор тили жанрлари ва услублари етакчилик қилади.

Калит сўзлар: Ҳикоя, афсона, қисса, жанр, киноя, тил бирликлари, лингвостилистик восита

Abstract: In this article, the linguistic devices in the works of Washington Irving, the founder of American literature, are studied. In the writer's work, the linguistic analysis of artistic works that fought against the hardships of human life, evil, and slavery, and the transmission of these soul sounds to future generations, are dominated by the genres and styles of satirical and light humor language.

Key words: Story, legend, short story, genre, irony, language units, linguistic stylistic device.

Вашингтон Ирвинг ушбу қисқа ҳикояда ўзининг ажойиб сатира маҳоратидан фойдаланиб, нотўғри никоҳ ва оила муносабатлари, инсоний истакларни масхара қилиш ва ўқувчида юмор ва ўз-ўзини акс эттириш туйғусини яратиш учун фойдаланади. Ўқувчини диний муассасалар ва инсон камолотининг хайрия ғоялари ёлғон ва хато деган фикрга олиб келади. Ирвингнинг сатира маҳорати ва нозиклиги бирлашиб, “Иблис ва Том Уокер” ни ажойиб адабий санъат асарига айлантиради²⁷.

Ирвингнинг “Рип Ван Винкл”, “Арвоҳ куёв”, “Уйқу водийси ҳақида афсона” каби новеллалари унинг 1819 йилда нашр этилган “Чизгилар китоби”га киради. Бу романтик новеллаларда Америкага дастлаб борган келгиндилар ҳаёти, у ердаги одам оёғи тегмаган ўрмонлар ёзувчининг кенг фантазияси билан кўшилиб ажойиб бир манзара касб қилади. У кўпчилик айтганидек, “биринчи Америка ёзувчиси” бўлиб улғайган. Унинг ёзган услублари миллий

²⁷The-Devil-and-Tom-Walker.https://www.teenink.com/college_guide/college_essays/article/658250/The-Devil-and-Tom-Walker

мифологияга ўхшарди, яъни: Бу халқнинг ўтмиши ҳақидаги илҳомлантирувчи ҳикоя ёки латифадир. Бундай мифлар кўпинча муҳим миллий рамз бўлиб хизмат қилади ва миллий қадриятлар мажмуини тасдиқлайди. Ирвингнинг бу сатирик табиати “Рип Ван Винкл”да яхши намоён бўлади, чунки у Британия ҳукмронлиги остидаги мустамлака ҳаётини ёш Қўшма Штатлар демократияси билан масхара қилиш учун тарихий ишоралар ва рамзий белгилардан фойдаланади. Ирвинг бунда учта хусусиятни жуда яхши бирлаштиради. Биринчиси, у узоқ вақт ўтмишда яратилади. Иккинчидан, ҳикоя ажойиб ва бўрттирилган белгиларга эга. Ниҳоят, бу асар сирли воқеалар ва уларнинг оқибатларини ўз ичига олади²⁸. Ирвинг новеллаларида халқ афсоналари, диний хурофотлари реалистик ҳаёт лавҳалари билан уйғунлашиб кетади. “Рип Ван Винкл” новелласининг қаҳрамони ўз уйдан бешиб тоққа қочиб кетади. Рип Ван Винклни митти кишилар юз йиллик ром билан сийлагач, қаҳрамон чорак аср ухлаб қолади. Уйига қариб қайтган Рип ватани ва ватандошларини таний олмайди. Чунки бу орада Англиянинг мустамлакаси бўлган унинг ватани мустақилликни қўлга киритган эди. Ҳамма ерда гражданлик ҳуқуқи, сайловлар, конгресс аъзолари ҳамда озодлик ҳақида жар солаётган сиёсатдонларни учратади. Америка Қўшма Штатларининг мустақиллиги барчага эркинлик, тенг ҳуқуқлилиқ келтирмаган эди. Ёзувчи янги тартиблар устидан киноя қилади²⁹.

Бундан ташқари, В.Ирвинг ижодида Америка ўтмишининг бадий романтикаси “Рип Ван Винкл”да³⁰ сатирик табиатни яхши намоён қилди, чунки у Британия ҳукмронлиги остидаги мустамлака ҳаётини ёш Қўшма Штатлар демократияси билан масхара қилиш учун тарихий ишоралар ва рамзий белгилардан фойдаланади. Ирвинг бу учта хусусиятни жуда яхши бирлаштиради. Биринчиси, у узоқ вақт ўтмишда ўрнатади. Иккинчидан, ҳикоя ажойиб ва бўрттирилган белгиларга эга. Ниҳоят, бу асар сирли воқеалар ва уларнинг оқибатларини ўз ичига олади.

Ирвинг ўз ҳикояларида ўқувчиларга хабар юбориш учун сатирадан фойдаланган. У хотини ва уларнинг муносабатларини тасвирлаш учун ҳазилдан фойдаланган. Рип чуқур уйқудан уйғонганида, унинг хотини вафот этганини ва инқилоб уруши тугаганини кўрди. Ирвинг икки воқеани солиштирди, америкаликлар қиролнинг ҳукмронлигидан ва Рип ўзининг мижинг хотинидан озод эди. У ўз ҳикояларини яхшироқ айтиб бериш ва икки воқеани бир-бирига боғлаш учун сатирадан фойдаланган.

“Рип Ван Винкл” нинг қаҳрамонлари жуда ғалати. Хусусан, Рип Ван

²⁸In Washington Irving's Rip Van Winkle. <https://edubirdie.com/examples/satire-in-washington-irvings-rip-van-winkle/Satire>

²⁹Азизов Қ, Қаюмов О. Чет эл адабиёти тарихи. –Т.: Ўқитувчи, 1979. – Б. 126. – Б. 435.

³⁰ Тили ўрганилаётган мамлакатлар фан дастури. Тошкент.: 2019. – Б. 9. – Б. 16.

Винкл. Барча қаҳрамонлар ичида у энг кўп ажралиб туради. Рип жуда ўзига хос мавжудот. У дангаса, меҳрибон ва ёрдамчиэ ди. У ҳикояда аҳмоқона тарзда тасвирланган. Баъзи болаларга мрамар ўйинини ўйнашга ёрдам бераётгани унинг ёшидан далолат беради. Ҳикоянинг маълум бир нуқтасида Рип Тоғда баъзи эркаклар билан учрашади. Улар бироз ғалати эди. Ҳақиқий бўлмаган, афсонавий одамлар ҳақида гапирмаса ҳам бўлади. Уларда сеҳрли ичимлик бор эди. Қаҳрамонлар ҳам ҳикояга катта таъсир кўрсатди. Рип Ван Винкл ҳикояси Америка инқилобини қўллаб-қувватлайди.

Инқилоб давридаги ва ундан олдинги воқеаларнинг аксарияти китобдаги сюжет учун рамзий маънога эга. Ҳикоя икки хил авлод ўртасидаги ўзгаришлар ҳақида гапиради. Бу Рип тоғда ухлаб қолганидан олдин ва кейин. Қишлоқ Америка ҳамжамиятини англатади. Атрофдаги ўзгаришлар Америкадаги ўзгаришларни англатади. Бошқа ҳукумат ҳокимиятга келди. Рип нинг дангаса характери ўша даврдаги америкаликларни тасвирлайди. Уларда ишлашга иштиёқ йўқ эди. Рипнинг рафиқаси Даме Британия бошқарувини ифодалайди. У доимо қичқиради. У устун характерга ёки шахсиятга эга эди. Унинг оиласи ундан кўрқишди, ҳатто ит ёнида бўлганида ўзини бошқача тутди. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бу ҳикоя тўсиқларни енгиб ўтиш кераклигини ва муносиб минтақада ёки қалбада фаровонлик эркинлик ўсиши ва гуллаб яшнаши учун зарур бўлган нарсаларга эътибор бериш кераклигини кўрсатади. Европаликларнинг аксарият қисми ўз ихтиёрлари билан, айримлари мажбуран Америкага олиб келинди. Ҳали ўша даврларда Американинг кўп қисмида маҳаллий қабилалар яшар, уларни сиқиб чиқариш ва бутун Америка ҳукмронлигини қўлга киритиш учун европалик оқ танлиларни кўчириб келтириш ва уларга бир қанча имтиёзлар яратиш бериш керак эди. Ўша пайтларда Америкада демократик тенденциялар анчагина кучая бориб, содир бўлган воқеа-ҳодисалар ҳукукшунос назаридан ўтар, ҳукукшуносларнинг ҳурмати тобора ортиб борарди.

Америкалик ёзувчи В.Ирвингнинг ижодий мероси катта ва ранг-барангдир. Китобхонга “Америка қиссаларининг отаси” сифатида танилган Ирвинг бошқа жанрларда ҳам ўз изларини қолдирган. У узоқ умри давомида ижодий изланишда бўлди, унинг ижодий мероси юмористик эсселар тўпламлари, очерклари, эслатмалари, романлари, саёҳат кундаликлари, тарихий шахсларнинг таржимаи ҳоли, ҳикоялари, эртақлар каби асарларни камраб олган. 1819 йилда унга шон-шуҳрат ва эътироф берган тўплам – “Эскизлар китоби” дир. Тўплам Жеффри Краён таҳаллуси остида 1819 йилда нашр этилган. Бу тўпламга 31 та ҳикоя киритилган бўлиб, улардан энг яхшилари Рип Ван Винкл (1819) ва “Уйқусимон бўшлиқ афсонаси” (1819) дир. Асарлар ҳаракати ўқувчини мустақиллик учун урушгача бўлган тинч ҳаёт пойдевори

билан тинч вақтга олиб боради. В.Ирвинг ўз қалбида, ўтмишда яшади. Голланд мустамлакачилари авлодларининг кичик аҳоли пунктлари Гудзон дарёсининг ёқасида ва унинг атрофидаги ерларда жойлашган вақтлар Ирвинг ўзининг ўзига хос дунёсини яратди ва ўқувчини ҳақиқатдан узоқлаштиришга ҳаракат қилди. Бу, авваламбор, сокин антик дунё. Шу билан бирга, ҳар иккала қиссада ҳам уларнинг ажралмас қисми бўлган фантастик асос бор. Бу романтик фантастика ўзининг поэтик жозибаси билан ўқувчини мафтун этади. Бироқ, шу билан бирга, бу мистик ҳикоялардаги сўз ўйини ва қандайдир кинояни сезмаслик мумкин эмас. Бу ерда муаллиф томонидан бундай ноаниқ усулларни яратиш ва улардан фойдаланиш маъносини тушуниш қизиқишларга сабаб бўлади. Буни тушуниш бизни Ирвингнинг ушбу қисқа ҳикояларида фантастик ролини аниқлашга олиб келиши мумкин.

Тадқиқотда В.Ирвингнинг энг машҳур ва истеъдодли қиссаларида, хусусан, “Рип Ван Винкл” ва “Уйқусимон ичи бўш афсона”да фантастиканинг асосий қирраларини очиб бериш ва унинг ўзига хос томонларини белгилаймиз. Вашингтон Ирвинг, ўзининг европалик замондошлари билан солиштирганда, рус олимлари томонидан унчалик кенг ўрганилмаган, аммо қайд этиш мумкинки, М.Н. Боброва³¹, В.Соловёва³², А. Зверев³³ мақоласи, Б.Гиленсон³⁴ асарида, шунингдек, адабий энциклопедиялардаги бир қанча умумий мақолаларда бу бу ҳақда маълумотлар учрайди. Хорижий адабий танқидда В.Л.Паррингтон³⁵, П.Миллер³⁶, шунингдек, бир қатор инглиз тилидаги энциклопедияларда ҳам Вашингтон Ирвинг ижоди хусусида маълумотлар мавжуд.

Ўзбек адабиётшунослигида М.Холбековнинг қўлланмасида³⁷, С.Расулованинг бир нечта мақоласи³⁸ ва услубий қўлланмасида³⁹ Вашингтон Ирвинг ҳаёти ҳақида маълумот келтирилган. Ирвинг – юморист ўз ўқувчисининг ҳис-туйғуларини тарбиялайди, тасаввур ва ақлни ривожлантиради. У “зарарсиз” эртақлар кўринишида Америка ҳақиқатининг

³¹Боброва М.Н. XIX аср Америка адабиётида романтизм. – М.: “Олий мактаб”, 1972. – Б. 286.

³²Соловёва Н.А. Американинг илк романтизми. XIX аср чет эл адабиёти тарихи: дарслик. Университетлар учун. – 2-нашр, Рев. ва қўшимча - М.: 2000. – С. 471 - 477.

³³Зверев А. Вашингтон Ирвинг / А. Зверев // Романлар / В. Ирвинг; бошига. инглиз тилидан. А. Бобович. - М.: 1985. – С. 3 - 14.

³⁴Гиленсон Б.А. Вашингтон Ирвинг: Рип ван Винклининг қайтиши / Б.А. Гиленсон // АҚШ адабиёти тарихи: дарслик. нафақа / Б.А. Гиленсон. - М.: 2003. – С. 48 - 50.

³⁵Паррингтон В.Л. Америка тафаккурининг асосий оқимлари: 3 жилдда / – М.: Эд. хорижий лит., 1962. - 2-жилд: Америкадаги романтик инқилоб (1800-1860). – Б. 591.

³⁶П.Миллер Эскиз китоби / В. Ирвинг. - НЙ ва Ссарбороугх, 1961. – С. 371 - 378.

³⁷Холбеков М.Н. Жаҳон адабиёти классикалари. Ўқув қўлланма. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1993. – Б. 112 .

³⁸Расулова С.У. Вашингтон Ирвинг ижодида “Ал-Ҳамро” туркумининг бадий таҳлили. Мақола.- Сўз санъати журнали. –Тошкент, 2020. – Б. 46.

³⁹Расулова С.У. Вашингтон Ирвинг асарларида шарқ адабиёти тасвири. Услубий қўлланма. 2022.17.05. 004797-рақами билан киритилган. Электрон дарслик. – Б. 5 .

турли томонларини танқид қила олади. Ирвинг ижодий жараёнга ҳеч қандай мистек кўрпа ташламайди, унинг ижодида “англаб бўлмас” нарсанинг ўзи йўқ, барчаси ижодкор – муаллифга бўй сўнади⁴⁰.

Вашингтон Ирвингнинг кўпчилиқ ҳикоялари саёҳатлари даврида эшитган афсона ва ривоятлар асосида битилган. Шу жиҳатдан олиб қараганда, унинг “Арвоҳ куёв” ҳикояси ўқувчи эътиборини беихтиёр ўзига тортиб, сеҳрлаб олади⁴¹. Бош қаҳрамон куч, жисмоний маҳорат ёки ақл-заковат билан эмас, балки унинг мақсадларига қарши бўлганларнинг тасаввурларини бошқариш орқали ғалаба қозонади. Ҳикоянинг биринчи қисмида жанговар кекса бева қолган барон фон Ландсхорт юмор билан тасвирланган бўлиб, у ўзининг юксак мавқеини яхши биладиган камбағал қариндошларидан иборат катта аудиторияни йиғиб, ёлғиз қизининг ҳеч бирида бўлмаган ёш графга турмушга чиққанини нишонлайди. Ҳикоянинг иккинчи қисмида ўқувчи граф ва унинг дўсти Герман фон Штаркенфауст (қиссанинг бош қаҳрамони асло арвоҳ эмас) қалъага саёҳат қилганда, уларни қароқчилар ўраб олишганини билиб олади. Қонунбузарлар графни ўлим билан яраладилар, у сўнгги нафасида фон Штаркенфаустдан граф билан юз берган мудҳиш воқеани барон ва қизига етказишини илтимос қилади. Ҳикоянинг учинчи қисми қасрга қайтади, у ерда узоқ вақтдан бери кечиктирилган тўй ниҳоят оқариб кетган, ғамгин йигитни кутиб олади. Жим нотаниш одам ғазабланган бароннинг бошқа масалалар қатори унинг оиласининг фон Штаркенфауст оиласи билан узоқ йиллик адоватига оид гапираётганини эшитади. Бу орада йигит қизининг қалбини забт этади. Тез орада у лаҳмга дафн этилиши кераклигини айтиб, жўнаб кетади. Эртаси оқшом қизнинг икки кўриқчи холаси деразадан ташқарида арвоҳ куёвдан айғоқчилик қилишдан даҳшатга тушгунча арвоҳлар иштирокида рўй берган ҳикояларини айтиб беришади; қизи учинчи кеча холаларидан алоҳида ётиб, уларнинг кўрқувини рағбатлантиради ва ниҳоят қочиб кетади. Ўзини арвоҳ қилиб кўрсатган фон Штаркенфауст билан қайтиб келганида, барон дарҳол келин-куёвни кечиради ва абадий бахтли ҳаёт кечирадилар.

Ирвинг Америка адабиёти тарққиётига юмористик ҳажвиялари билан катта ҳисса қўшган адибдир. Ирвинг сатирадан нафақат қаҳрамонларнинг ахлоқий жиҳатдан қолоқ эканлигини кўрсатиш, балки ҳикояга ҳазил қўшиш учун ҳам фойдаланади. Ёзувчи Британия ҳукмронлиги остидаги мустамлака ҳаётини ёш Қўшма Штатлар демократияси билан масҳара қилиш учун тарихий ишоралар ва рамзий белгилардан фойдаланади. У ҳар доим воқеаларни шеърӣ ёки киноявий тарзда тақдим этган ва фактларни тўғридан-тўғри фантастика билан,

⁴⁰ Расулова С.У. Вашингтон Ирвинг ижодида “Ал-Ҳамро” туркумининг бадий таҳлили. Мақола.- Сўз санъати журнали. Тошкент, 2020. – Б.45.

⁴¹ Бойназаров Ф. Жаҳон адабиёти. Ўқув қўлланма. – Тошкент: «Мусика» нашриёти, 2006. –Б. 64. –Б. 160.

махорат билан боғлаган, қизиқарли сюжетлар яратган ҳамда тарихий шахсларни роман қахрамонларига айлантирган. Бутун умри давомида Америка ва Европа ўртасида мувозанатни сақлаб турган Ирвинг ҳаёти давомида нафақат қарз олишга, балки эски Дунёнинг кўп асрлик маданий анъаналарини муваффақиятли мослаштиришга муваффақ бўлган классикага айланди ва шу билан ёш Америка адабиёти учун мустақкам пойдевор қўйди.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Азизов Қ, Қаюмов О. *Чет эл адабиёти тарихи*. –Т.: Ўқитувчи, 1979. – Б. 126. – Б. 435.
2. Боброва М.Н. XIX аср Америка адабиётида романтизм. – М.: "Олий мактаб", 1972. – Б. 286.
3. Гиленсон Б.А. Вашингтон Ирвинг: Рип ван Винклинг қайтиши / Б.А. Гиленсон // АҚШ адабиёти тарихи: дарслик. нафақа / Б.А. Гиленсон. - М.: 2003. – С. 48 - 50.
4. Зверев А. Вашингтон Ирвинг / А. Зверев // Романлар / В. Ирвинг; бошига. инглиз тилидан. А. Бобович. - М.: 1985. – С. 3 - 14.
5. Тили ўрганилаётган мамлакатлар фан дастури. Тошкент.: 2019. – Б. 9. – Б. 16.
6. In Washington Irving's Rip Van Winkle. <https://edubirdie.com/examples/satire-in-washington-irvings-rip-van-winkle/Satire>
7. Соловёва Н.А. Американинг илк романтизми. XIX аср чет эл адабиёти тарихи: дарслик. Университетлар учун. – 2-нашр, Рев. ва қўшимча - М.: 2000. – С. 471 - 477.
8. Паррингтон В.Л. Америка тафаккурининг асосий оқимлари: 3 жилдда / – М.: Эд. хорижий лит., 1962. - 2-жилд: Америкадаги романтик инқилоб (1800-1860). – Б. 591. П.Миллер Эскиз китоби / В. Ирвинг. - НЙ ва Ссарбороугх, 1961. – С. 371 - 378.
9. Холбеков М.Н. Жаҳон адабиёти классиклари. Ўқув қўлланма. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1993. – Б. 112.
10. Расулова С.У. Вашингтон Ирвинг ижодида “Ал-Ҳамро” туркумининг бадий таҳлили. Мақола.- Сўз санъати журнали. –Тошкент, 2020. – Б. 46.
11. Расулова С.У. Вашингтон Ирвинг асарларида шарқ адабиёти тасвири. Услубий қўлланма. 2022.17.05. 004797-рақами билан киритилган. Электрон дарслик. – Б. 5.
12. Расулова С.У. Вашингтон Ирвинг ижодида “Ал-Ҳамро” туркумининг бадий таҳлили. Мақола.- Сўз санъати журнали. Тошкент, 2020. – Б.45.
13. Бойназаров Ф. Жаҳон адабиёти. Ўқув қўлланма. – Тошкент: «Муסיқа» нашриёти, 2006. –Б. 64. –Б. 160.